

Entry #: 3

Date Submitted: 6/26/2021 7:49 PM

I. Overview

A. Registration

1. Today's Date

6/26/2021

2. Title

San Miguel en digital. Un repositorio del patrimonio y herencia culturales, expresados a través de las tradiciones y el arte popular, de San Miguel de Allende, Guanajuato

3. Participants

Fabiana Andrea Cano Chica, Project Coordinator
María Guadalupe López Garfias, Project Director
Manuel Gustavo Mora Macbeath, Public Relations Manager
Matilde Liliana Vargas Hernández, Executive Producer

4. Email

sanmiguelendigital@gmail.com

5. Sponsors

No

6. Running Comments - Project Registration

B. Goals

1. Rationale

Desarrollar un repositorio de acceso abierto, que contenga colecciones de objetos digitales nativos y digitalizados, recopilados con la participación comunitaria, que reúnan el patrimonio cultural, a través de las tradiciones y el arte popular del siglo XVIII hasta la segunda década del siglo XXI, del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, dirigido tanto a la comunidad sanmiguelense como a los estudiosos e investigadores del tema.

2. Focus

Reunir objetos propios de las tradiciones y el arte popular, ya sean documentos, libros, publicaciones periódicas, fotografías, audios, videos, mapas y objetos tridimensionales, tanto de archivos públicos como en posesión de particulares, para su preservación a través de la digitalización, con las técnicas adecuadas para cada tipo de objeto, según sus características.

3. Components

El proyecto se estructurará a partir de colecciones:

Festividades

Personajes

Fuentes documentales

Memoria oral

Arte popular

Arte culinario

Y se complementa con dos apartados sobre el contexto histórico y acerca del proyecto.

4. Data Units

Estructura de datos y metadatos de los objetos digitalizados, con base en la clasificación Dublin Core.

5. Running Comments - Project Goals

C. Users

1. Proposed Audience

Researchers in a particular field, General public

1a. Multi-audience Goals

La población a la que estamos dirigidos es, en primera instancia, la comunidad de San Miguel de Allende, interesada en preservar su patrimonio y herencia culturales. Nos enfocamos en integrantes de los grupos organizados que se encargan de preservar las costumbres y tradiciones y que son parte de la comunidad, ya que esta responsabilidad se ha heredado de generación en generación. Las familias que forman parte de estos grupos tienen un fuerte sentido de identidad y pertenencia. Un segundo usuario son investigadores y estudiosos del tema.

2. Use

El proyecto se enfoca a los grupos que se han dedicado a la conservación de las tradiciones y el arte popular en la comunidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, que incluye a los promotores (individuales o institucionales) y a los habitantes del municipio. Al ser de carácter colaborativo, ambos serán agentes participativos y beneficiarios del proyecto. Una segunda población meta serán investigadores y estudiosos de las humanidades y las humanidades digitales, entre otros, que podrán contar con material de primera mano para sus propios proyectos.

3. Running Comments - Users

II. Components and Resources

A. Digital Objects

1. Raw Materials: Specify the raw materials you will use to create the digital objects used in your project:

a. Texts

Yes

i. Text type: previously published?

Yes

ii. Text type: archival

Yes

iii. Text type: newly created

Yes

b. Images

Yes

i. Image type: photos

Yes

ii. Image type: digital scans

Yes

iii. Image type: line illustrations

Yes

iv. Image type: three-dimensional scans/renderings

Yes

c. Maps

Yes

i. static

No

ii. interactive

Yes

d. Other

Yes

i. specify other raw materials

objetos en 3D, mediante fotogrametría; videos; videos 360 en VR, mediante videogrametría; audio

2. Tools and Formats: Specify the digital tools, file formats, or applications you will use for each of the raw materials chosen above (fields will appear according to the choices made above).

a.i. previously published texts - digital file formats

txt, pdf

a.iii. newly created texts - digital file formats

txt, pdf

b.ii. digital scans - digital file formats

pdf, jpg, png

b. iv. three-dimensional scans/renderings - digital file formats

vr

c.ii. interactive maps - digital file formats

html

d. other - digital file formats

raw, mp4

a.ii. archival texts - digital file formats

txt, pdf

b.i. photos - digital file formats

jpg, png

b.iii. line illustrations - digital file formats

jpg, png

3. User Interface (UI): If possible, identify a possible UI or web platform for your project. The proposed UI/platform must support the applications, tools, file formats, etc. listed above.

a. Chosen UI/platform with version and date of release.

CollectiveAccess

Providence, versión 1.7.11

Pawtucket2, versión 1.7.11

4. File Maintenance Tools: Indicate how the data making up these objects will be organized, stored, and accessed during the development and active phases.

a. Indicate where your digital objects will be uploaded, stored and accessed:

Dublin Core™ Metadata Initiative

Servidor

CollectiveAccess

b. Choose a location platform for project files.

Private server/computer system

5. Running Comments - Digital Objects

6. Passwords: Lost passwords for databases, UI platforms, and other resources can stop a promising project in its tracks. It is important, therefore, to keep a durable record of all passwords, and make sure that project collaborators have access to them.

a. Would you like to archive your project's passwords here?

No

B. Resources

1. Skills and Personnel: List the skills needed and possible personnel for each of the digital objects specified above.

For example, will there be a team member(s) responsible for writing historical summaries? Scanning objects? Processing that scan data to create 3D renderings? Producing maps? Identifying the information to be included on those maps? Compiling bibliographies of pertinent sources?

a.i. previously published texts - skills and/or personnel

Digitalizar los objetos y registrar los datos.

Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

a.ii. archival texts - skills and/or personnel

Digitalizar los objetos y registrar los datos.

Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

a.iii. newly created texts - skills and/or personnel

Digitalizar los objetos, editar y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

b.ii. digital scans - skills and/or personnel

Digitalizar los objetos, retocar las imágenes y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

b. iv. three-dimensional scans/renderings - skills and personnel

Digitalizar los objetos, crear los renders en 3D y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

c.ii. interactive maps - skills and personnel

Digitalizar los objetos, investigar los datos de georreferencialización y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

b.i. photos - skills and/or personnel

Digitalizar los objetos, retocar las imágenes y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

b.iii. line illustrations - skills and/or personnel

Digitalizar los objetos, retocar las imágenes y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

d. other - skills and personnel

Digitalizar los objetos y registrar los datos.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los objetos digitalizados.

2. File Maintenance Personnel: Indicate who will organize, store, and make program files accessible during the development and active phases of the project.

a. Name of person charged with file maintenance

Fabiana Andrea Cano Chica

b. Email of person charged with file maintenance

sanmiguelendigital@gmail.com

3. Start-up and long term costs: List the resources required to initiate, continue, and complete this project, including personnel, technology, associated fees and permissions costs.

a. Will you have associated personnel?

Yes

a. i. Personnel: collaborators and contributors

- A. 2 Bibliotecarios especializados, asesoría para la clasificación de los objetos (dos asesorías).
- B. 1 Especialista en derechos de autor, asesoría legal para los formatos de licencia de uso y cesiones de derecho (una asesoría y generación de formatos).
- C. 1 Diseñador, para el Manual de identidad del proyecto y sus distintas piezas derivadas, como publicaciones, post, convocatorias, diseño gráfico del sitio (proyecto de diseño).
- D. 1 Responsable para la digitalización de los objetos y el registro de los datos (cuatro meses).
- E. 1 Capturista de metadatos, para la clasificación y catalogación de los objetos digitalizados (cuatro meses).
- F. 1 Community manager, para la operación de las plataformas sociodigitales (ocho meses, diez horas a la semana).
- G. 1 Programador para el diseño del sitio (proyecto del sitio).

a. ii. Personnel: paid hours/week

Total por proyecto primera etapa:

- A. \$10,000.00
- B. \$10,000.00
- C. \$20,000.00
- D. \$32,000.00
- E. \$32,000.00
- F. \$48,000.00
- G. \$15,000.00
- Total: \$167,000.00

Cantidades en pesos mexicanos (MXN)

b. Will you have technology costs?

Yes

b. i. Technical: computer costs

Total por proyecto primera etapa:

H. 1 equipo de cómputo.

I. 1 escáner plano y software para digitalización.

J. 1 software Office Timeline Online (plan anual).

K. 1 licencia de suite de Adobe Creative Cloud (plan anual para estudiantes).

L. 1 grabadora de audio digital.

M. 1 servidor.

N. 1 alojamiento del sitio y correo personalizado (pago anual).

O. 1 dominio del sitio URL (pago anual).

P. 1 campaña para la socialización del proyecto en las plataformas sociodigitales (ocho meses).

Q. 1 campaña para la participación de la recolección de objetos y obtención de información sobre ellos (dos meses).

Total: \$89,578.00

Cantidades en pesos mexicanos (MXN)

b. ii. Technical: laboratory costs**b. iv. Technical: other associated costs****c. Will you have royalties or access /use fees**

Yes

b. iii. Technical: archival costs**c.i. List associated use fees**

No contamos con un presupuesto actualmente.

4. Permissions: Plan now to obtain written permission for the intellectual property the project will feature.**a. Have you drafted contributors' agreements for content creators?**

No

b. If you are working with materials from museums, libraries, or other institutional actors, will they require memoranda of understanding?

Yes

Have you drafted an MOU?

No

c. If your project has an institutional sponsor (university, museum, foundation, etc.), are there any administrative permissions or clearances required by that sponsor?

Yes

If you have received written permissions, upload a pdf of them here.

5. Running Comments - Resources**III. Trajectory**

In order to implement your project, you will need to assemble the constituent parts identified above, and put them into a coherent relationship with one another. This will require you to identify the discrete tasks you will need to undertake in order to complete this project, and then establish the project's proposed trajectory and timeline.

To create such a timeline, or "project itinerary", you first should identify how the discrete tasks are related to one another, either sequentially, causally, or conceptually. Does the completion of one task require that another be undertaken first? Are there sets of tasks that can be carried out independently from others? Understanding these relationships will make it easier for you to define one or a number of workflows going forward.

As mentioned earlier, digital projects (like all scholarly projects) are iterative and subject to change and revision. Therefore, it is likely that your initial set of tasks, and the order in which you hope to complete them, will undergo expansion, contraction, and revision. As in sections I and II above, it is important that you record and date any such changes in direction, focus, or content when they occur, by using the "comments" boxes below each task field. Doing so will help you to keep track of your project's development, and eventually to narrate your project's inception and creation when you archive it with the DDP's **active** or **completed** project tools.

Add the tasks you will undertake by clicking the "add item" button for each entry. Use the "comments" section as tasks change or are completed.

Project Tasks

Task 1

a. Title of Task

Diagnóstico y análisis de la realidad

b. Task Description

Análisis de la problemática, identificación de los usuarios y estructuración de la metodología base para el proyecto. Visita al archivo municipal de San Miguel de Allende. Entrevistas a especialistas de la ciudad. Asesoría con un especialista en digitalización de objetos para preservación patrimonial.

c. Designated lead person for this task

Manuel Gustavo Mora Macbeath

d. Email of designated lead

sanmiguelendigital@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

1/11/2021

e. Task start date (actual)

1/11/2021

f. Task finish date (proposed)

3/15/2021

g. Task finish date actual

3/15/2021

h. Comments - updates and modifications

Esta etapa está completada.

Task 2

a. Title of Task

Diseño y desarrollo de prototipo

b. Task Description

Preparación del prototipo con base en la metodología de Design Thinking y la iteración con los usuarios con base en el A/B Testing. Desarrollo de la arquitectura de la información, que incluye el paper y el digital prototyping. Diseño del prototipo en Sites de Google y programación de algunas acciones interactivas del prototipo con las librerías Shiny y Leaflet de R.

c. Designated lead person for this task

María Guadalupe Lopez Garfias

d. Email of designated lead

sanmiguelendigital@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

4/5/2021

e. Task start date (actual)

4/5/2021

f. Task finish date (proposed)

6/22/2021

g. Task finish date actual

6/22/2021

h. Comments - updates and modifications

Esta etapa está completada.

Task 3**a. Title of Task**

Recolección y resguardo de objetos

b. Task Description

Identificación de objetos de los archivos municipales de San Miguel de Allende. Convocatoria a la comunidad. Adquisición de tecnologías para la digitalización. Digitalización de objetos.

c. Designated lead person for this task

Fabiana Andrea Cano Chica

d. Email of designated lead

sanmiguelendigital@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

7/5/2021

e. Task start date (actual)**f. Task finish date (proposed)**

12/10/2021

g. Task finish date actual**h. Comments - updates and modifications**

Por comenzar.

Task 4**a. Title of Task**

Comunicación del proyecto y redes sociodigitales

b. Task Description

Diseño de las cuentas en las redes sociales, pagina web del proyecto y campañas para la socialización del proyecto y para la recolección de objetos.

c. Designated lead person for this task

Manuel Gustavo Mora Macbeath

d. Email of designated lead

sanmiguelendigital@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

7/5/2021

e. Task start date (actual)**f. Task finish date (proposed)**

12/10/2021

g. Task finish date actual**h. Comments - updates and modifications**

Por comenzar.

Task 5**a. Title of Task**

Clasificación de datos y metadatos

b. Task Description

Documentación de los objetos: localización, etiqueta, registro. Metadatos: clasificación con base en Dublin Core. Formatos de cesión de derechos de autor y propiedad intelectual.

c. Designated lead person for this task

Matilde Liliana Vargas Hernández

d. Email of designated lead

sanmiguelendigital@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

7/5/2021

e. Task start date (actual)**f. Task finish date (proposed)**

12/12/2021

g. Task finish date actual**h. Comments - updates and modifications**

Por comenzar.